

О КПД новогодних хлопушек и о кобальтовой бомбе.

Владислав Велицко

16-10-2025, ver.2

К новому году, тому, который бывает зимой, принято запускать разные интересные фейерверки, хлопать хлопушки и прочими путями развлекать население. Безусловно, к фейерверкам относятся и всевозможные ядерные и термоядерные хлопушки, ведь нам всегда говорили, что эти хлопушки нужны именно для празднования нового года. И рассказали, как посредством их поправить настроение. Когда уж совсем грустно станет, захочется выходных и праздника, тогда и можно будет их хлопнуть, включить ядерную зиму, ядерный новый год и каникулы с выходными, хоть даже и летом. А как ядерная зима закончится, то сразу всем, кто пережил праздники, станет лучше и можно будет начать запасать новые хлопушки к следующему празднику в перерывах бегая в шурах за выжившими слонами.

Безусловно, вся ядерная зима и термоядерные хлопушки придуманы специально для развлечения русских. Не зря ещё при каком-то из первых Стариков Кабаевых введены двухнедельные, подготовительные к ядерной зиме, новогодние каникулы. Ведь только празднование подряд двух новых годов и одного рождества могут должным образом подготовить глубинный народ к ядерной зиме. И, как народилось новое поколение россиян, с пелёнок знающее, что такое непрерывная двухнедельная пьянка с которой рядом не стояла по разрушительности для организмов не только ядерная зима, но и весь ядерный круглый год, сразу же Верховный Кондукэтор Верхней Вольты с хлопушками сказал: чуть что – мы – в рай, а они – нет. Порадовал так глубинных россиян, к слову.

То, что Верховный Кондукэтор оказался столь крут и смог пообещать организацию нового года в любой день, вызвало нешуточную зависть у окружающих. С криками: хотим, хотим, хотим бросились они делать свои хлопушки. Но и здесь мы видим недружелюбие и зависть, свойственные всем человекам (недоработка тов. О. Бендера из Футурамы) – у кого ядрёные хлопушки есть – сразу сговорились, другим не дадим, пусть грустят без праздника и никакой им ядерной зимы, обойдутся. И не иначе, как из зависти, сразу решили помешать сделать, например, персидскую хлопушку. Максимум эти завистники согласились вместо зимы пообещать им хлопнуть чем-нибудь новогодним, но зиму не вызывающим по причине малочисленности обещанных тактических хлопков.

Здесь, конечно, можно подумать, что раз Аллах решил, что персы не заслужили собственных новогодних шуток, то и не получат их никогда, когда, положим, Иегова и Чучхе своей пастве разрешили немного праздника в дом, то так и будет. У кого есть у того есть, а у кого нет, так и не надо. Можно, конечно, поверить, что так именно оно и будет, технологии не расползутся как радтараканы в Фаллоуте и зомби по экранам телевизоров. Но, как показывает история, упомянутые фейерверки являются действенным средством по предотвращению поиска нефти и прочих ништяков на территории, где, о чудо, может оказаться какая-то мешающая нашедшему ништяки страна. Не очень помню историю, но, как мне кажется, Виктор Орбан мог бы подробнее рассказать про одну будапештскую

встречу нескольких шулеров и одного лоха, где, в обмен на что-то этакое, туземцам пообещали не искать без спросу под их страной ничего полезного. Туземцы и поверили. Ну так на то они и туземцы, а не белые люди, хозяева своего слова.

Наслушавшись нерассказанной Орбаном истории, другие туземцы решили, что ну его в болото такие выгодные сделки и надо бы исключить обмен собственных Манхэттенов даже не на бусы, а на обещание оных, как аборигенам в Будапеште. И, не долго думая, начали мутить собственные проекты с таким же названием чтобы всегда помнить, что будет если проект накроется медным тазом а не дополнительной урановой оболочкой, как планировали на Кузькиной Матери. Уяснили аборигены, что тогда вместо собственного Манхэттенского проекта придётся отдавать белым людям вообще всё от очередного Манхэттена до последней рубашки включительно.

Рис.1. Продукция США и её демонстрация СССР на территории Японии, 1945 г.

Как мы знаем, тестовое празднование началось с двух фейерверков, один из которых был урановым Малышом, в второй - Плутониевым Карлсоном или как там его, не помню, но звучит схожим образом. И тут, конечно, опять видим лохотрон: в маленького Малыша напихали аж 64 кило Урана-235, тогда как в толстого Карлсона - всего 6 кило Плутония-239.

Кажется, что тяжёлый Малыш и лёгкий Толстяк (не Карлсон, вот, вспомнил!) на испытаниях должны были дать различные, на порядок, мощности фейерверков, но нет. Мощности у них были одинаковыми. Низкотехнологичный Малыш с начинкой из урана и высокотехнологичный плутониевый Толстяк взорвались с одинаковой мощностью. При этом отметим, что и вес и габарит у обоих поделок были

практически одинаковы и не влияли ни на способ доставки потребителю ни на поразительный, для целевой аудитории, эффект.

И вот тут начинается широчайшее поле казусов, ознакомиться с которыми можно читая источники, но здесь оставим буквально пару из них, как ключевых для понимания, почему и для чего термоядерное оружие будет распространяться по миру. Этим аспектам несколько, но обратив на казусы внимание можно будет понять, почему ядрён-батон штука неизбежная для создания персонажами романа самого ненавидимого Рыжим Толиком писателя и почему он, этот батон, будет использован против тех, кто этих персонажей и унизил и оскорбил.

Самым, относительно, конечно, примитивным изделием был урановый Малыш. Для него потребовалось добыть и обогатить огромное количество Урана, провести работы по созданию необычайно высокотехнологичной начинки из начала 1940х годов, создание которой никому не доступно кроме ведущих мировых держав: Пакистана, ЮАР, Индии и КНДР. И... и всё. С Толстяком сложнее. Для его производства потребовалось создание ядерного реактора для наработки Плутония-239. В остальном это то же самое сверхвысокотехнологичное изделие из начала 1940х годов.

Понятно, что и Малыш, и Толстяк, как боевое оружие, не впечатлили не только японцев, благо, протоколы совещания у Микадо, последовавшего за демонстрацией тов. Сталина североамериканского хайтека сохранились и доступны. Но эта демонстрация не впечатлила и самого тов. Сталина, что сильно расстроило тов. Трумэна, подумавшего, глянув на сталинский покерфэйс, что Сталин понял приблизительно ничего.

Такое пренебрежение к выездному шоу со стороны главного зрителя так расстроило американцев, что, не дожидаясь ответной демонстрации Дядюшкой Джо ядрён-батона, американцы кинулись создавать следующую версию, но теперь уже термоядерного шоу. Это им почти удалось, шоу было бы впечатляющее, но они поспешили, взорвав термоядерный сарай. Именно сарай. Стационарный сарай, а не термоядерную авиационную бомбу, которую им показал тов. Маленков. На этом аспекте, что не обязательно термоядерный заряд должен быть компактной слойкой из 1953 г., почти наполовину влезавшей в бомбардировщик, а может быть и курятником на ножках, как у США, поставим маркер на будущее. Пригодится.

При Сталине, увы, советское руководство не распознало враждебной деятельности А.Д. Сахарова, чем позволило ему создать первое в мире термоядерное оружие, в результате оно, со слойки Сахарова и Гинзбурга пошло гулять по миру. Увы, даже миротворческая деятельность нынешних российских властей по столь важному запрету Центра и Фонда милитариста Сахарова не позволили загнать ядерного джина обратно в лампу или в бутылку. Но хоть нынешние власти РФ постарались, сделали что могли, на том им и спасибо.

Как известно исторически, и США и СССР провели огромный объём испытаний и ядерных и термоядерных фейерверков, так и их промежуточных версий – ядерных зарядов, усиленных небольшими добавками трития и дейтерия. При этом в качестве ядерной спички брали не только плутоний, но и обычный уран. И здесь поставим маркер номер три.

Теперь же немного вспомним, как повлияло время на развитие ядерного и термоядерного оружия. Наверное, урановая и плутониевая бомбы прошли огромный путь по совершенствованию эффективности, КПД превращения энергии урана и плутония в полезную вредную работу за последние 80 лет с момента их первой демонстрации потребителю. Вспомним, каков же был КПД преобразования энергии урана и плутония в них. В Малыше, по различным данным, этот КПД лежит в пределах 1...1,5%, тогда как в более технологичном плутониевом толстяке КПД достигает уже 15...17%.

Но ведь этот КПД был достигнут в незапамятные времена, когда ходили троглодиты, а о копролиты можно было банальным образом испачкаться. Но с тех пор человечество достигло небывалых высот: слетало на Марс и придумало Айфон. Да и закон Мура, по которому что-то там удваивается каждый год продолжает действовать. Значит тогда КПД ядерных бомб был мал, тогда как сейчас - о-го-го каков. Нет, КПД таких зарядов вырос, но не кардинально: для урановых зарядов (которые практически не применяются) он, по некоторым оценкам, поднялся с 1,7% до 5%. А для плутониевых, последний из которых, по всей видимости, был создан в КНДР перед испытаниями 2016 г., с 17% до 40 и даже 60%.

О чем нам говорит такая эволюция КПД ядерных зарядов? Здесь мы видим, что 80 лет назад учёные и конструкторы сумели создать столь высококачественные решения на имевшейся тогда примитивнейшей технической базе, что даже сейчас по эффективности срабатывания ядерных зарядов их не смогли кардинально обойти, используя суперкомпьютеры и современный уровень техники.

Схожим образом обстоит ситуация и с термоядерными зарядами, упрощённо говоря, КПД которых вырос с 15...20% в начале 1950х гг. до более, чем 50% по состоянию на начало XXIв.

Кому же нужен стационарный урановый термоядерный заряд?

Теперь подходим к тому, почему термоядерный сарай, как тот, что взорвали в США в 1952 г., но содержащий исключительно урановый запал, может быть интересен к созданию даже теми, кто не сможет его запустить не только ракетой, но и даже рогозинским батутом.

Зададимся вопросом, почему, например, плохой, фу, ИГИЛ или дружественный РФ, хороший Талибан, могут создать термоядерный заряд стационарного типа, не вдаваясь в изыски по строительству реактора и по синтезу Плутония-239. Здесь надо вспомнить, что и Лео Сцилард и А.Д. Сахаров говорили об одном и том же - о кобальтовой бомбе. Первый говорил о т.н. Машине судного дня, а второй - не о машине, а о корабле судного дня для персонального суда над США.

Современные подходы, положим, что это не дезинформация и вообще не прикрытие уже созданных и СССР/РФ и США кобальтовых бомб, говорят о том, что и Сцилард и Сахаров ошибались, были неучами и вообще это фантазии профанов про какой-то там кобальт, которым можно обложить термоядерный заряд и испортить экологию на всей планете, а главное - настроение Гретатунбергу на ближайшие несколько тысячелетий.

Не буду спорить и сомневаться в компетентности ругающих Сахарова и Сциларда. Им видней. Задамся лишь одним небольшим вопросом, а вдруг кто-то из уже имеющих термоядерное оружие благодаря молитвам Чучхе или, Аллаху, положим, миролюбивый Талибан получают пусть и стационарные термоядерные установки, дополненные Уран(U-238)-кобальтовыми или кобальтовыми оболочками? Вот чисто гипотетически, предположу, не призывая. Как там их, сразу

начнут бомбить, насаждая демократию, права человека и гражданина, сразу же начнут непрерывно денацифицировать и демилитаризировать. Или подождут с денацификацией сказав: не очень-то и хотелось. Живите себе с миром, молитесь Чучхе, Аллаху и копайте себе дальше Чёрное море. Чур нас от вас.

Как более простой вариант создания кобальтового боезаряда возможна покупка такого заряда, положим, у КНДР, Пакистана с последующей интеграцией его в соответствующую оболочку. Это, ещё раз отмечу, вполне вероятный сценарий террористической бизнес-операции тех, кому доступны относительно небольшие деньги на уровне миллиардов долларов и кому совершенно не жалко окружающей территории, т.к. на всё воля Аллаха или Санта Муэрты. И в списке таких заинтересованных сторон могут состоять не только правительства ряда стран, существованию которых имеется реальная угроза, но и террористические организации, положим, экс-ИГИЛ, Хезболла, ХАМАС и т.п., а также, при определённых обстоятельствах и наркокартели.

Фактически идеология ядерного террора уже легализована на государственном уровне, например высшими эшелонами власти РФ, где дежурные артисты в роли президента Путина или экс-зиц-президент Д. Медведев неоднократно упоминали: «...а зачем нам такой мир, если там не будет России?»; «Если наступление Украины окажется успешным, нам придётся применить ядерное оружие» и сообщали иные алкоперлы в стиле высказывания Р. Рейгана: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что я только что подписал закон, который навсегда запрещает Россию. Бомбардировка начнется через пять минут».

В случае недостатка мощности приобретенного термоядерного заряда, опять же, относительно простыми средствами, его мощность может быть повышена до десятков и сотен мегатонн. Известно, что сейчас научно-технической проблемой является создание термоядерного оружия с необходимыми степенями регулирования мощности взрыва и заданным перераспределением мощности по необходимым спектрам излучения, а также с повышенной компактностью и ресурсом, с минимальным загрязнением окружающей среды. При этом проблема практически неограниченного повышения мощности вне всяких практических, для военных целей пределов, была решена ещё в 1950е гг., когда в СССР была испытана Царь-бомба (АН602). Мощность АН602 пришлось даже кратно занижать относительно проектной мощности.

Однако для задач террора, например путём угрозы генерации большого количества долгоживущих радиоактивных изотопов, схема Теллера-Улама позволяет нарастить необходимым образом мощность термоядерного заряда. А размещение такого заряда в непосредственной близости с шантажируемой страной, например наркорезжимом Мадуро в Венесуэле, картелями в Мексике или заинтересованными правительствами/организациями на территории Сирии или Ливана, или, положим, на Украине для поражения европейской части РФ или ЕС целиком, или хотя бы на судне, которое может прибыть к любому порту, позволяют практически исключить необходимость решения задачи по компактному исполнению созданного/модифицированного термоядерного заряда, позволяя использовать конструкцию, близкую к конструкции Иви Майк.

Сценарием применения ядерного террора, когда термоядерный заряд может быть использован для массивного загрязнения территории является взрыв в непосредственной близости от действующей АЭС (а том числе рядом и рядом с судовой ядерной силовой установкой), что может привести к масштабному

заражению территории, превосходящему по объёмам выбросов долгоживущих изотопов и облучённого ядерного топлива катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме.